

Experiencias Docentes en Educación Superior en el Contexto de la Crisis Sanitaria COVID 19

Teaching Experiences in Higher Education in the Context of the COVID 19 Health Crisis

Galdámez Zuniga, Elvia Yaquelin; Experiencias docentes en Educación Superior en el contexto de la Crisis Sanitaria COVID 19. Revista Técnico-Científica, Milímetro Vol. VII Mayo 29 de 2021, pp 109-109. Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI, Tegucigalpa, Honduras; 2021, ISSN: 2410-9053, disponible en <https://milimetro.upi.edu.hn/>

Galdámez Zuniga E.; 2021, Milímetro, Vol. No. VII; PP 109-109

Fecha de Recepción: 13 de Febrero de 2021

Fecha de Aceptación: 13 de Marzo de 2021

Experiencias Docentes en Educación Superior en el Contexto de la Crisis Sanitaria COVID 19.

Teaching Experiences in Higher Education in the Context of the COVID 19 Health Crisis.

*Elvia Yaquelin Galdamez Zuniga*¹

Resumen

Este artículo es el análisis de las experiencias obtenidas de los docentes de educación que actualmente imparten clases en la modalidad virtual- presencial superior en tiempo de pandemia (COVI-19), el análisis se basa en los desafíos en la docencia a enfrentar en este nuevo modelo de educación, en las practicas docentes utilizadas en su ambiente virtual , recurriendo a estrategias, herramientas, técnicas y recursos didácticos- tecnológicos para establecer una enseñanza efectiva de calidad a fin de fortalecer el intercambio que consoliden los procesos de aprendizaje virtuales.

Palabras claves: experiencias, virtual, pandemia, aprendizaje, docencia.

Abstract

This article is the analysis of the experiences obtained from education teachers who currently teach classes in the virtual modality - superior face-to-face in times of pandemic (COVI-19), the analysis is based on the challenges in teaching to face in this new education model, in the teaching practices used in their virtual environment, using strategies, tools, techniques and didactic-technological resources to establish an effective quality teaching in order to strengthen the exchange that consolidates virtual learning processes.

Key words: experiences, virtual, pandemic, learning, teaching.

¹ Tegucigalpa, Honduras. Máster en Educación para la Gestión Administrativa y Financiera, mail:elvia.galdamez@upi.edu.hn, <https://orcid.org/0000-0001-7913-9926>

1. Introducción

Actualmente el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria COVID 19² a nivel mundial ha provocado repercusiones directos e indirectos en muchas áreas tales como la economía, salud, educación, en consecuencia; suspensión de actividades productivas en todos los ámbitos que son importantes para el desarrollo de un país, por consiguiente generando una crisis a nivel mundial que gradualmente a medida que se ha cumplido el año desde que se originó la pandemia COVID 19 se han aplicado estrategias correspondientes para solucionar los problemas surgidos pero sin evitar el incremento de la pobreza y las desigualdades sociales.

Desde esta perspectiva la educación ha tenido cambios fundamentales como una de las medidas para afrontar la crisis sanitaria se relaciona con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos generando varias estrategias tales como: el despliegue de modalidades de aprendizaje virtuales, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes (CEPAL, 2020).

Las metodologías de enseñanza son los procedimientos didácticos expresados por sus métodos, estrategias, técnicas de enseñanza tendientes a llevar a un buen término la acción didáctica (Moreno, 2014), de esta manera cada docente en diferentes ámbitos educativos ha tratado de solucionar la problemática de enseñanza y aprendizaje adaptándose a la situación que impera en esta pandemia.

2. Justificación

Los primeros meses del año 2020 han estado manifiestos por una situación global sin precedentes, la COVID-19 se ha convertido en una pandemia que ha transformado la cotidianidad de los seres humanos y sus instituciones sociales. Aunque las realidades de los diferentes países e instituciones de educación

² **COVID-19** (es una enfermedad contagiosa causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). El primer caso conocido se identificó en Wuhan , China , en diciembre de 2019)

superior son muy distintas, todos enfrentan una problemática común: cómo mantener un servicio educativo de calidad en condiciones de distanciamientos social físico. En un alto número de instituciones la decisión ha sido transitar de un modelo presencial a alguna forma de educación basada en el empleo de internet (Acosta, Ortega, & Diaz, 2020).

Los docentes y todo el personal formativo han sido representantes principales en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y han debido responder a una cadena de solicitudes emergentes ante una respuesta de la crisis sanitaria que continua sin un tiempo en específico de terminar, se han replanteado todos los procesos educativos, con nuevas metodologías de aprendizaje y una incorporación la tecnología utilizando el medio más conveniente de la docencia en línea

En ese contexto, los desafíos exteriorizados en este camino de convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje a la modalidad online-virtual han sido múltiples y diversos, ya que se pone en evidencia en un contexto muy diverso de la sociedad hondureña la disponibilidad, adquisición, conectividad de dispositivos móviles, computacionales o medios tecnológicos para transmitir la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, considerando su equidad de acceso a los mismos.

Es conveniente realizar esta investigación ya que proporciona un análisis de las experiencias de los docente en las practicas educativas haciendo énfasis en educación superior en el aula virtual presencial, el cual proporcionara una mejora continua al proceso metodológico de enseñanza aprendizaje con la búsqueda continua de estrategias, recursos, técnicas, tecnológicas educativas que permitan crear espacios pedagógicos significativos a través del uso constante de herramientas virtuales las cuales se convertirá en una necesidad para la educación de hoy y el futuro en una enseñanza más flexible para los estudiantes.

Por consiguiente unos de los desafíos que se enfrentan en la enseñanza virtual es la inequidad al acceso de las tecnologías de la información considerando un reto para el docente afrontar todas las dificultades en el proceso formativo y proponer soluciones, estrategias pedagógicas en los programas de aprendizaje en línea, en consecuencia se presentan muchas experiencias como la limitación del tiempo, analfabetismo tecnológico, continuación de las asignaturas por parte de los estudiantes, dominio de las plataformas virtuales, adaptabilidad de las actividades asincrónicas, sincrónicas y ausencia de apoyo institucional, desmotivación y falta de interés en las practicas pedagógicas de los estudiantes.

3. Objetivos.

Objetivo General.

- Identificar las experiencias de los docentes en el ámbito educativo superior.

4. Objetivos Específicos.

- Analizar las estrategias didácticas, recursos y herramientas tecnológicos utilizados en la educación virtual durante la situación de la crisis sanitaria.
- Evaluar las practicas docentes en la enseñanza aprendizaje desde las experiencias identificadas por los docentes de nivel superior.
- Describir las técnicas didácticas para obtener una experiencia significativa en los docentes a nivel superior.

5. Pregunta de Investigación

1. ¿Cuáles son las experiencias de los docentes en el ámbito educativo superior?
2. ¿Cuáles son las estrategias didácticas, recursos y herramientas tecnológicos utilizados en la educación virtual durante la situación de la crisis sanitaria?
3. ¿Qué practicas docentes son utilizadas en la enseñanza aprendizaje desde las experiencias identificadas por los docentes de nivel superior?
4. ¿Cuáles son las técnicas didácticas para obtener una experiencia significativa en los docentes a nivel superior?

6. Metodología

La metodología a recurrir en esta investigación es cualitativa como lo afirma (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) con una descripciones profunda y completas del contexto,

ambiente o escenario de los participantes, eventos y situaciones....en este sentido debe demostrarse que como investigador reflexionar sobre sus experiencias y su vinculación con los participante, usando como técnica de recolección de información mediante una encuesta con los expertos en el área, de forma virtual por la realidad actual.

7. Operacionalización de Variables

Tabla 1

Aspectos sociodemográficos

Aspectos laborales

Femenino
Masculino

Docentes que actualmente imparten clases en el aula virtual en educación superior

Fuente: Elaboración propia

8. Tabla 2

Matriz de las Variables

Experiencias de los docentes	Factores extrínsecos	Factores Intrínsecos o Motivacionales
<ul style="list-style-type: none"> Medios de comunicación más efectivos el WhatsApp, plataforma 	Permite un trabajo colaborativo entre estudiante y docente	Percepción de que esta práctica docente ayuda a una retroalimentación efectiva de trabajo colaborativo
<ul style="list-style-type: none"> Acceso a internet, fallas en la señal 	Debilita la enseñanza y el avance de los contenidos en la clase	Percepción de no planificar tiempo su disposición de los aparatos tecnológicos o dispositivos para su uso en tiempo y forma en la hora clase reduce la interacción consultas, dudas en el aula virtual

- Falta de interés de los estudiantes

Conduce a la pérdida de su tareas y asignaciones de trabajo enclase en consecuencia la no aprobación de la asignatura

Ausencia del compromiso del estudiante y su responsabilidad en sus proyectos académicos

Estrategias didácticas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje teórico aplicado a la realidad
- Aprendizaje en proyectos

La importancia de la enseñanza aplicada al mundo real, sus hechos y experiencias contribuyen a un aprendizaje significativo

Favorecen la comunicación y la motivación de aplicar la teoría de los contenidos a la realidad próxima

Recursos didácticos

- Sitios Educativos
- YouTube
- Libros descargados de la web
- Bibliotecas digitales
- Plataformas Digitales

Todos estos recursos utilizados en las actividades pedagógicas virtuales permiten explicar cuáles son las prácticas educativas convenientes a alcanzar para una evaluación continua del estudiante

Las TICS permiten disminuir el periodo de enseñanza y aprovechar mejor el tiempo que se dedica al aprendizaje, permitiendo una mayor interacción con otros participantes u otros contenidos de formación académica

Técnicas didácticas

- Técnica Expositiva
- Técnica del dialogo

Las técnicas didácticas de aprendizaje ajustan la práctica educativa ya que se encuentran en segura relación con las particularidades personales y habilidades, competencias del docente, en conjunto con las características de los estudiantes, los contenidos de clase, el tiempo disponible y los cambios al pasar a una aula virtual

Hay una percepción que, al implementar estas técnicas al aula presencial-virtual permite una nueva adaptación a las formas de trabajo virtual

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “*Experiencias docentes en educación superior en el contexto de la crisis sanitaria COVID 19²*” Encuesta aplicada a 31 docentes de educación superior expertos en la modalidad de impartir clases virtual -presencial

9. Descripción de los Resultados

Resultados información general

A partir de los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 31 docentes de educación superior, efectivamente existen elementos importantes a destacar, los desafíos como el nuevo cambio de educación virtual en esta crisis sanitaria del COVID 19, refleja enfatizando el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, determinando un punto clave en la calidad de la educación entre ambos gestores, asimismo la propia adaptación del docente de teletrabajo en casa al ajustarse con otras actividades personales.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el docente podrá encontrar una gran variedad de dificultades en el aula virtual presencial como las fallas de acceso a internet, manejo del tiempo, horarios de clase, aspectos emocionales, afectivos, salud, ansiedad, tristeza, estrés, como consecuencia una desmotivación del estudiante llevándolo a asistir cada vez menos a sus clases virtuales e incluso abandonar su asignatura matriculada todo esto en referencia a la situación que se está viviendo, un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes, sin embargo empleando nuevas estrategias, técnicas pedagógicas innovadoras del aprendizaje, permitirán promover el desarrollo de cada estudiante a través de prácticas educativas destacando el uso de sistemas de planificación para la docencia tales como calendarios, syllabus, optando con una comunicación personalizada entre docente y estudiante mediante la comunicación digital del WhatsApp, plataforma institucional, y así favorecer los cambios en función de las características de cada estudiante.

A continuación, se muestran los hallazgos destacados en la encuesta aplicada a los docentes sobre “*Experiencias docentes en educación superior en el contexto de la crisis sanitaria COVID 19*”

9.1. Gráfico 1.

Medios de comunicación digital efectivos

¿Qué medios de comunicación digital considera más efectivos para la retroalimentación de sus clases?

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias docentes en educación superior en el contexto de la crisis sanitaria COVID 19³”

WhatsApp 17 (81 %)

Correo electrónico (47,6%)

Plataforma 15 (71,4 %)

Redes Sociales 2 (9,5 %)

Llamadas telefónicas 4 (19 %)

Se observa en el gráfico 1, la mayor calificación de frecuencia de uso es para la tecnología WhatsApp con (81 %) pts. destacándose significativamente del resto de las tecnologías, seguidamente la plataforma con (71,4 %) pts., permitiendo una comunicación directa, segura, clara en las consultas, dudas y retroalimentación de los respectivos contenidos de la clase impartida.

9.2. Gráfico 2.

Problemas encontrados en las actividades educativas

¿Qué tipos de problemas ha encontrado en sus actividades educativas con respecto a sus estudiantes?

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias docentes en educación superior en el contexto de la crisis sanitaria COVID 19^a”

Manejo del tiempo, horarios de clase espacios físicos (28,6%)

Acceso a internet, fallas en la señal (95,2 %)

Aspectos emocionales, afectivos, salud, ansiedad, tristeza, estrés (33.3 %)

Deserción (14,3 %)

Falta de interés (47,6 %)

Falta de atención a la clase (4,8 %)

Se observa en el gráfico 2, la mayor calificación de frecuencia es el Acceso a internet, fallas en la señal (95,2 %) pts. destacándose significativamente del resto de los problemas encontrados, seguidamente la falta de interés (47,6 %) pts., por consiguiente, dificulta el aprendizaje y el desempeño final del estudiante en la asignatura correspondiente.

9.3. Gráfico 3.

Prácticas docentes utilizadas en el aula virtual

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias docentes en educación superior en el contexto de la crisis sanitaria COVID 19⁵”

Trabajo en equipo (61,9 %)

Uso de nuevas tecnologías (57.1%)

Evaluación continua (61.9%)

Tutorías concertadas (33.3%)

Emplea sistemas de planificación (76.2%)

Estudios de caso (4.8%)

Aula invertida, ludificación (4.8%)

Se observa en el gráfico 3, la mayor calificación de frecuencia es emplear sistemas de planificación para la docencia tales como calendarios, syllabus etc. (76.2 %) pts. destacándose significativamente del resto de las prácticas encontradas, seguidamente trabajo en equipo y evaluación continua con (61.9 %), por consiguiente, estas prácticas ayudan a una eficacia en el desempeño de sus clases virtuales.

10. Conclusiones

1. Las experiencias que se obtiene en la educación virtual superior es el resultado de todos los problemas encontrados en sus actividades educativas, los desafíos con el nuevo cambio de educación virtual en esta crisis sanitaria, las practicas docentes empleadas mediante el diseño efectivo y pertinentes de todos las estrategias, recursos, herramientas y técnicas adaptadas en el aula virtual para logra un aprendizaje efectivo de calidad en la educación.
2. El docente debe de investigar cuales son las características de cada estudiante con el fin de ayudara la interacción entre estudiante y docente a través del uso de todas las herramientas didácticas tecnológicas vigentes en esta situación virtual.

11. Recomendaciones

1. En consecuencia, de cada experiencia positiva o negativa es pertinente rediseñar las estrategias didácticas y las actividades del grupo virtual para una mejora continua de la enseñanza, en contenidos, evaluaciones, asignaciones académicas, que se ajusten al aprendizaje virtual.
2. En el ambiente virtual educativo se encuentran situaciones personales que favorecen u obstaculizan las interacciones, por lo que el docente deberá indagar y tenerlas en cuenta a la horade utilizar un método de enseñanza que posibiliten al estudiante la adquisición de habilidades, destrezas, en el uso y manejo de las herramientas didácticas tecnológicos.

12. Bibliografía

- Acosta, C., Ortega, D., & Diaz, Y. (2020). Educación presencial con mediación virtual: una experiencia de Honduras en tiempos de la COVID-19. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 1-2.
- CEPAL. (2020). *Informe sobre Impacto Económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19)*.
- CEPAL-UNESCO. (2020). La educación en tiempos de pandemia COVID 19. *Informe COVID-19*, 2-4.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*.
México D.F.: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.DE C.V.
- Moreno, H. M. (2014). *Métodos, Estrategias y técnicas de enseñanza aprendizaje*. Bogotá